

ҒОВАКЛОВЧИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРГА ҚАРШИ КУРАШДА АВЗАЛ ИНСЕКТИЦИДЛАР

Хусенова Нодира Нутфиллаевна – изланувчи
Хўжаев Шомил Турсунович – к.х.ф.д., профессор
Ўсимликлар карантини ва химояси ИТИ,
Нурмухамедова Дилафруза Шамилевна – изланувчи
Тошкент Аграр университети (ТошДАУ),

Аннотация. Мақолада республикаимизга келгинди (адвентив) бўлган ўсимлик барглари ҳоваклаб зарарловчи қуйидаги ҳашаротлар: помидорни ғовакловчи пашшаси; помидор, картошка ва цитрус ўсимликларни шикастловчи куялар ҳамда тут парвонаси ҳақида био-морфологик хусусиятлари изоҳланган. Буларга қарши кимёвий воситалар ёрдамида химоя қилишда янги трансляминар ва ичдан таъсир этадиган инсектицидларнинг самарадорлиги кўрсатилган. Қуйидаги инсектицидлар: Вертимек, 1,8% эм.к. – 0,4-0,5 л/га, Эмамекс, 5% с.э.г. – 0,35 кг/га, Караген, 20% эм.к. – 0,2 л/га, Аваунт, 15% сус.к. – 0,4 л/га, Багира, 20% эм.к. – 0,3 л/га амалий ишлатиш учун тавсия қилинган.

Калит сўзлар: Ғовакловчи ҳашаротлар, адвентив турлар, ривожланиш, зарар, ўсимликларни химоя қилиш, инсектицидлар, самарадорлик.

Аннотация. В статье изложена морфо-биологическая характеристика нескольких адвентивных (инвазивных) видов минаобразующих грызущих насекомых, а именно: томатной минирующей мухи, томатной, картофельной и цитрусовой молей, а также тутовой огнёвки. Показана высокая эффективность нескольких инсектицидов с механизмами трансляминарного и системного действий. Ими являются: Вертимек, 1,8% к.э. – 0,4-0,5 л/га, Эмамекс, 5% в.д.г. – 0,35 кг/га, Караген, 20% к.э. – 0,2 л/га, аваунт, 15% сус.к. – 0,4 л/га, Багира, 20% к.э. – 0,3 л/га. Все они рекомендованы для применения в производстве.

Ключевые слова: Минообразующие насекомые, адвентивные виды, развитие, вредоносность, защита растений, инсектициды, эффективность.

Annotation. This article presents the morpho-biological characteristics of several adventive (invasive) species of leaf-mining insects, including the tomato leaf miner fly, the tomato, potato, and citrus leaf miners, as well as the mulberry pyralid moth. The study highlights the high efficacy of several insecticides with translaminar and systemic modes of action. The recommended insecticides for practical application include: Vertimec, 1.8% EC – 0.4-0.5 L/ha; Emamec, 5% WG – 0.35 kg/ha; Karagen, 20% EC – 0.2 L/ha; Avaunt, 15% SC – 0.4 L/ha; and Bagira, 20% EC – 0.3 L/ha.

Keywords: Leaf-mining insects, adventive species, development, harmfulness, plant protection, insecticides, efficacy.

Кемирувчи зараркунандалар орасида шундайлари ҳам борки, уларнинг қуртлари жуда майда бўлиши туфайли, ўсимлик баргларидаги ўрта қисмидаги тўқиманигина егани учун зарарланган қисмининг пўсти қолади ва буни бошқа сўз билан ғовак ҳосил қилувчилар деса бўлади. Бунақа усулда озикланадиган ҳашаротлар нисбатан яқин даврлардан бошлаб минтақаларимизда пайдо бўлиб, кўпгина қишлоқ хўжалик экинларимизга (кўпроқ: сабзавот, полиз, дуккакли, кўкат ва ҳатто ғўза баргларига ҳам) шикаст етказиб келмоқда.

Ҳозирда қурти ғовак шаклида шикастлайдиган қуйидаги ҳашаротлар республикаимиз ҳудудларида кўпроқ учрайди. Булар қаторига энг аввал 1990-йиллардан кейин кириб келган ғовакловчи пашшаларнинг (*Agromyzidae*, *Diptera*)

Liriomyza авлоди намуналарини эслатиб ўтиш лозим. Буларнинг бир қатор турлари мавжуд бўлиб, уларнинг орасида *Liriomyza sativae* Blanch. тури кўпроқ аниқланмоқда (1-расм).

1-расм. *Liriomyza sativae* пашшасининг ўсимлик баргларини ғоваклаши:

1 – мош ўсимлигида, 2 – помидорда, 3 – бодрингда, 4 – оқ пахта ғўза навларида.

Бу ҳашарот помидор ўсимлигига кўпроқ мослашгани учун уни адабиётларда **помидорни ғовакловчи пашша** деб атайдилар. Бу жуда майда (3 ммгача) пашшалар қаторига кириб, етук зоти қорамтир – жигарранг, қанотлари тиниқ. Ўз ватанида, у тинимсиз йил давомида ривожланаверади. Ўзбекистон иқлими кескин континентал бўлгани учун, қиш давомида очик шароитда унинг кўп қисми қирилиб кетади. Бир қисми эса, ўсимлик қолдиқларида, ҳазон орасида, тупроқнинг юза қисмида пупарий (сохта пилла) билан ҳимояланган ғумбак шаклида қишлаб қолади. Асосан эса, пашшалар иссиқхона ёки хонадонлардаги ўсимликларни зарарлаб, ҳаётини давом этади. Бир мавсумда умуман 10 тадан ортиқ авлод бериб ривожланади, шундан 5-7 таси очик шароитда рўй беради. *L. sativae* тури ҳаммахўр (полифаг) бўлиб ҳисоблансада, кўпроқ помидор ва полиз ўсимликларини хуш кўради. Чет эл муаллифларининг кўрсатишича (Shiano S.F., 2004) бундай пашшалар 40 дан ортиқ маданий ўсимликларда учрайди. Бизларнинг ўтказган кузатувларимиздан маълум бўлдики, бу пашшалар 20 дан ортиқ маданий ва кўплаб бошқа йўлдош бегона ўтларни шикастлаши мумкин. Айрим ўсимликларда кураш чоралари ўтказилмаса 50% гача ҳосил камайиб, қолган мевалари сифатсиз бўлиб етилади (Ахметова, 1990; Ганиев, 1993; Palumbo, 1995; Хусенова, Хўжаев, 2024).

Ўсимлик баргларини ғоваклаб шикаст етказадиган бошқа гуруҳ ҳашаротларга кўпроқ капалаклардан ўйимқанотли (*Gelichiidae* оиласи) куялар киради. Булар қаторига нисбатан яқин ўтмишда ҳудудларимизга кириб келган адвентив (келгинди) турлардан картошка ва помидор куялари, ҳамда цитрус куясини зикр этиб ўтишимиз мумкин. Яна иқтисодий аҳамиятга эга тут парвонаси ҳам 1990-йиллардан кейин ўсимликларни ҳимоя қилиш ва айниқса пиллачиликда қаттиқ шов-шувларга сабабчи бўлди. Бу ҳашаротлар тўғрисида қисқача ахборот бериб ўтамиз.

Помидор куяси (*Tuta absoluta* M.) ва **картошка куялари** (*Phthorimaea operculella* Zeller) тахминан бир хил тарихга эга бўлиб, ватанлари экваторга яқин Жанубий Америка давлатлари бўлгани учун, қишлашга мўлжалланмаган. Ўз ватанида улар ёзин-қишин бетўхтов ривожланаверади. Марказий Осиё

мамлакатларида эса, қишдаги совуқ таъсирида очикда қолган зотларининг асосий қисми қирилиб кетади, аммо кузатувлар шуни кўсатдики, қишнинг яримларида кузатилган иссиқ кунларда ташқарига илинган феромон тутқичларга (ФТ) кам бўлсада, ҳар иккала турнинг ҳам капалаклари илиниши мумкин. Бу демакки, ҳар иккала ҳашаротга экологик мослашиш қобилияти (пластичность) хос бўлиб, популяциясининг бир қисми ноқулай шароитларда ҳам яшаб қолиш қобилиятини йўқотмайди. Бир йилда жами 10-13 та авлод бериб, зарарлайдиган ўсимликларига катта зарар етказиши мумкин (2-расм). Ҳар иккаласини ҳам қуртлари ўсимлик баргларини ғоваклаб шикастлагани учун, уларга қарши кураш тахминан бир тарзда усул ва воситаларни қамрайди.

2-расм. Ғовакловчи капалакларнинг қуртлари зарарлаган ўсимликлар:
1 – картошка қуяси, 2 – помидор қуяси, 3 – цитрус қуяси лимон баргларида,
4 – тут парвонаси шикастлаган барг.

Кейинги ҳашарот бу **цитрус ғовакловчи қуяси** (*Phyllocnistis citrella* Staintor). Бу ҳашарот ҳам адвентив тур бўлиб, унинг пайдо бўлиши 1980- йиллардан кейин, даставвал Хоразм вилоят иссиқхоналарида намоён бўлган. Ҳашарот тезда тарқалиб, ҳозирда республикамизнинг барча ҳудудларида учрайди. Бу ҳам ўйимқанотли қуяларга хос тур бўлиб, унинг қуртлари новда учидаги баргларни шикастлаб, уларни буришиб ҳамда ғовак шикастлар билан ифодаланади (2-расмга қаранг). Бу ҳашарот иссиқхоналарда лимон буталарини шикастлаб, тинмай ривожланаверади ва бир йилда 8-10 авлод беради. Бунга қарши ҳам ичдан таъсир этадиган инсектицидлар юқори самара бериши мумкин.

Ва ниҳоят, 1990-йилдан кейин республикамизга қўшни Тожикистон тарафдан кириб келган, қурти баргларни яримғоваклаб, катта ёшларга ўтганида эса баргни буклаб, орасида ҳаёт кечирадиган тут парвонасини таърифлаймиз.

Адабиётлардан маълум бўлишича **тут парвонаси** (*Diaphania pyloalis* W.) ва унга яқин бир нечта бошқа парвона турлари қатор Шарқий Осиё мамлакатларида: Хитой, Ҳиндистон ва ҳатто Японияда ҳам кенг тарқалган бўлиб, тут дарахтларининг жиддий зараркундаси бўлиб ҳисобланади (Шпигель, Покровский, 1932; Iwashita, Fukui, 1981; Ando, Ohsawa, 1993).

Тадқиқотларимиз натижаларига кўра, Ўзбекистон шароитида тут парвонаси 1 йилда 6-7 авлод бериб ривожланади, унинг қуртлари қишда турли пана жойларни

ахтариб топиб (ҳазон ости, пўстлоқ ости, каллаклар ва б.) вояга етган қурт шаклида юмшоқ пилла ўраб, ичида қишлаб қолади. Етилмаган қуртларнинг барчаси қирилиб кетади. Баҳорда зараркунанда ғумбаклашиб, капалаклари учиб чиқади. Бу апрель ойининг ўрталарига тўғри келиб, тут дарахтлари барг ёзабошлаши билан боғлиқдир. Шундай қилиб, тут парвонасининг биринчи авлоди тут дарахтларининг новдалари пилла қуртини боқиш учун кесиб олишгача давом этади ва унга қарши бу пайтда курашилмайди. Кейинги авлодлари ривожланишини аста секин кучайтираве-ради ва энг кўп сони август-сентябр ойларида кузатилади (Хўжаев ва б., 2011). Бу пайтда тут дарахтлари энг кўп шикастланиб, энг кўп зарар кўриши мумкин (2-расмга қаранг). Далилларимизга асосан, тут парвонаси билан кучли зарарланган тут дарахтларининг новдалари 40,5% гача қисқаради, барглар сони 35,2% га камаяди, 1 та зарарланган баргнинг оғирлиги эса 19,2% га камаяди. Шундай қилиб, тут парвонаси билан зарарланган дарахтлар эстетик кўриниши ёмонлашишидан ташқари, пилла қуртини боқиш учун мўлжалланган тут барглари 25-40% га камаяди.

Юқорида таърифлаб ўтилган барча зараркунандаларга қарши курашиш тизимида уларнинг ривожланишини олдини олиш мақсадида: ташкилий-хўжалик, карантин, агротехник ва биологик усулларни ишлатишдан ташқари, ўткир таъсир этадиган кимёвий инсектицидлардан фойдаланиш асосий ўринларни эгаллайди. Бу йўналишда ўсимликларни ҳимоя қилиш ИТИ нинг агротоксикология лабораториясида изланувчи шогирдлар билан биргаликда анча илмий изланишлар, тажрибалар ўтказилиб, ижобий натижаларга эга бўлди. Қуйида биз бундай тадқиқотлар юзасидан хулосавий якун қиламиз.

Барча ўсимлик баргларини ғовакловчи ҳашаротларнинг қуртлари барг ичида яширин озикланиб ҳаёт кечиргани учун, табиийки, уларга қарши курашиш учун ихтисослашган механизмга эга инсектицид-ларвицидлар талаб қилинади. Бундай дорилар ҳозир бор ва уларга хос хусусият – бу таъсир этиш механизмнинг ўзгачалигидадир. Яъни бу инсектицидлар трансляминар таъсир этиш қобилиятига эга. Бу дегани, ўсимлик баргига пуркалган дори, унга сингиб, тўқима ичида “заҳарли уя” ясайдилар. Барг ичида юрган қурт уни истеъмол қилиб нобуд бўлади.

Биз, 2020-2023 йиллар мобайнида бундай хусусиятларга эга қуйидаги дориларни: Вертимек, 1,8% эм.к. – 0,4-0,5 л/га, Эмамекс, 5% с.э.г. – 0,35 кг/га, Караген, 20% сус.к. – 0,2 л/га, Аваунт, 15% сус.к. – 0,4 л/га, ҳамда ичдан таъсир этадиган (системали) Багира, 20% эм.к. – 0,3 л/га инсектицидларни дала синовларидан ўтказиб, хулоса қилдикки, айти шу дорилар бошқалардан фарқ қилган ҳолда, ғовакловчи ҳашаротларга қарши энг юқори самара кўрсатиб, ҳимоя қилиш талабларига тўлиқ жавоб беради. Шунинг учун бу инсектицидлар ғовакловчи ҳамда очик яшовчи кемирувчи зараркунандаларга қарши амалий ишлатиш учун тавсия қилинди.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ахметова Ж.О. Паслёновая муха и её энтомофаги в защищённом грунте Московской области //В кн.: Биологический метод борьбы с вредителями овощных культур. – Москва, 1989. – С. 31-34.
2. Ганиев И.Г. и др. Паслёновый минёр и его паразиты в теплицах Татарстана //Ж. Защита и карантин растений. – 1993. - №7. – С. 12-14.
3. Мирзаева М. Тут парвонаси ва унга қарши самарали кураш //И.-амалий анжуман маърузалари тезислари (Фарғона, 2010). – Фарғона: “Киргули Полиграфчи”, 2010. – Б. 118-120.

4. Хўжаев Ш.Т., Бабабханова М., Мирзаева М. Тут парвонаси: ривожланиши, зарари, башорат қилиш усуллари ва унга қарши уйғунлашган ҳимоя қилиш тизими.– Тошкент, 2011. – 24 б.
5. Хусенова Н.Н., Хўжаев Ш.Т. Ўсимликларда ғовакловчи пашшаларнинг (*Agromyzidae*, *Diptera*) ўрганилганлиги ва муҳим вакиллари //New innovation in national education JSSN: 3030-3303 /Ўзбекистон Республикаси ўсимликлар карантини ва ҳимояси ИТИ. – 10-махсус сон, октябр 2024 йил, I қисм. – Б.369-374.
6. Шерматов М. Тут парвонасининг (*Glyphodes pyloalis* W.) Фарғона водийсида тарқалиши, биологияси ва экологик хусусиятлари. – Автореф. б.д. номзоди унвони олиш учун. – 07.00.08. – Зоология. – Тошкент: ЎзПТИ, 2010. – 23 б.
7. Шпигель М.Л., Покровский Г.А. Тутоводство в Японии. – М.-Л.: Изд. с/х литературы, 1932. – 275 с.
8. Ando T., Ohsawa H. Sex pheromone with a conjugated triene system: synthesis and chemical characterization // Journal of chemical Ecology. – 1993. – V. 19. - #1. – P. 119-132.
9. Iwashita V., Fucui T. Studies on the mermithid, Hexameris microamphides Steiner, parasitic in silkworm larva (Bulletin of the College of Agriculture, Utsanomiya University. – 1981. – V. 3. - #3. – P. 83-116.
10. Palimbo J.C. Developmental rate of *L.sativae* on lettuce as a function of temperature //Southwestern Entomologist. – 1995. – 20. – P.461-465.
11. Shiano S.F. Morphological diagnosis of six *Liriomyza* (*Diptera: Agromyridae*) of quarantine importance in Taiwan. *Appl. Entomol. and Zool.* Vol.39,1: –2004. – P.27-39.

